

HANSENÍASE NA POPULAÇÃO INDÍGENA VERSUS GERAL NO TOCANTINS NOS ANOS DE 2018 A 2024

François Moraes Cavalcante Silva - UNITPAC – francoismoraes98@gmail.com

Matheus Ferreira Fonseca – UNITPAC - Matheus.diasferr.mf95@gmail.com

Vinicius Jácome Correia Lima - UNITPAC - vjclima@hotmail.com

Emerson Ribeiro Borges - UNITPAC - emersonrb389@gmail.com

Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira – UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é doença crônica infecciosa, progressiva, causada pela *Mycobacterium leprae*. Seu quadro clínico inclui lesões cutâneas típicas, granulomas, alterações nervosas e acometimento de outros órgãos e tecidos. A hanseníase associa-se a desigualdades sociais, e as populações indígenas são particularmente afetadas devido a fatores como isolamento geográfico, barreiras linguísticas e condições de vida precárias (IMBIRIBA E B, 2009). Estes fatores contribuem para o subdiagnóstico e a transmissão contínua da et al., doença nessas comunidades (ALMEIDA, 2024). O estado do Tocantins, com um coeficiente de incidência de 47,97 casos por 100.000 habitantes, registrou em 2022 o segundo maior número de casos entre os estados brasileiros (BRASIL, 2023). Apesar de todas as recomendações da Estratégia Global para Hanseníase 2016-2020 em aprimorar a vigilância e os sistemas de informação, ainda há milhões de indivíduos com hanseníase que permanecem não diagnosticados em todo o mundo (WHO, 2017). **OBJETIVOS:** Avaliar a quantidade de casos notificados de hanseníase na população indígena tocantinense, comparando com a população geral do estado. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, baseado nos casos hanseníase nas populações indígena e geral do Tocantins notificados entre 2018 e 2024, sendo os dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **RESULTADOS:** Foram observados 9.911 casos na população geral e 73 casos na população indígena, evidenciando discrepante desigualdade. Em estudo, a média coeficiente de incidência de hanseníase da população indígena foi 56,0 casos, com um desvio padrão de 52,96, variando de 8,8 a 260,0 casos (ALMEIDA, 2024). Esses dados evidenciam a ocorrência de casos na população tocantinense indígenas, porém estes são subdiagnosticados. O acesso limitado aos serviços de saúde, combinado com a marginalização histórica, resulta em maior exposição às doenças infecciosas (FERREIRA T F, et al., 2020). Determinantes socioeconômicos, como nível de escolaridade e pobreza tem relação direta com a incidência de hanseníase, pelo acesso comprometido aos serviços de saúde e déficit na disseminação de informações cruciais, resultando em diagnóstico tardio, e vulnerabilidade aos riscos de transmissão (ALMEIDA, 2024). **CONCLUSÃO:** Evidencia-se uma disparidade na incidência da hanseníase entre população indígena e geral do Tocantins. Apesar do menor número absoluto de casos na população indígena, a média do coeficiente de incidência apresenta-se elevada, sugerindo vulnerabilidade à doença. Fatores como acesso restrito aos serviços de saúde, barreiras socioculturais e condições socioeconômicas precárias levam ao subdiagnóstico e a perpetuação da hanseníase nessa parcela.

Palavras-chave: Hanseníase, População Indígena, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Portal da Saúde. Situação epidemiológica—dados. 2021a. Disponível em: <http://indicadoreshanseniaze.aids.gov.br/>. Acessado em: 23 de fevereiro de 2024.

IMBIRIBA E B, et al. Hanseníase em populações indígenas do Amazonas, Brasil: um estudo epidemiológico nos municípios de Autazes, Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira (2000 a 2005). **Cadernos de saúde pública**, 2009; 25(5): 972–984

FERREIRA TF, et al. Tendência da tuberculose em indígenas no Brasil no período de 2011 a 2017. **Ciência & Saúde Coletiva**, 2020; 25: 3745-3752.

WHO. **Global Leprosy Strategy** 2016–2020. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/208824/9789290225096_en.pdf. Acessado em: 18 de março de 2024.

ALMEIDA, Maria Clara Conti et al. Hanseníase em indígenas do estado do Tocantins: perfil de casos e análise de tendência, 2001-2022. [Revista Eletrônica Acervo Saúde](#), v. 24, n. 10, p. e17423-e17423, 2024.